

FOYDA SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH ASOSLARI: KAMCHILIKLAR, MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI

Sultonov Rauf Komil o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Bank-Moliya Akademiyasi magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18838149>

Annotatsiya. Mazkur tezisda foyda solig'ini hisoblash va undirishning nazariy-iqtisodiy hamda normativ-huquqiy asoslari tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Foyda solig'ining davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishdagi o'rni, korporativ sektor moliyaviy natijalariga ta'siri va investitsion muhit bilan o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan asoslab beriladi. Tadqiqot doirasida soliq bazasini aniqlash metodologiyasi, daromad va xarajatlarni tan olish mezonlari, amortizatsiya siyosati, zararlarni keyingi davrlarga ko'chirish tartibi hamda soliq stavkalarining iqtisodiy samaradorligi tahlil qilinadi.

Shuningdek, amaldagi tizimda uchrayotgan asosiy muammolar — soliq hisobi va buxgalteriya hisobi o'rtasidagi tafovutlar, soliq imtiyozlarining ko'pligi, transfer narxlash bilan bog'liq xavflar hamda soliq ma'murchiligi samaradorligining yetarli darajada emasligi — chuqur o'rganiladi. Globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida foyda solig'i bazasining yemirilishi (BEPS jarayonlari) hamda transmilliy operatsiyalar ustidan nazorat mexanizmlarini kuchaytirish zarurati alohida yoritiladi.

Kalit so'zlar: korporativ daromad, soliqqa tortish obyekti, soliqqa tortiladigan foyda, soliq yuklamasi, soliq rezidentligi, doimiy muassasa (permanent establishment), transfer baholash siyosati, amortizatsiya normasi, zararlarni qoplash mexanizmi, soliq rejalashtirish, soliq xavfi (tax risk), soliq intizomi, elektron deklaratsiya, fiskal barqarorlik ko'rsatkichi, soliq auditining risk modeli.

FUNDAMENTALS OF CALCULATING AND COLLECTING PROFIT TAX: SHORTCOMINGS, PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE

Abstract. This thesis analyzes the theoretical, economic and regulatory and legal foundations of calculating and collecting profit tax based on a systematic approach. The role of profit tax in the formation of state budget revenues, its impact on the financial results of the corporate sector and its relationship with the investment environment are scientifically substantiated. The research analyzes the methodology for determining the tax base, the criteria for recognizing income and expenses, depreciation policy, the procedure for transferring losses to subsequent periods, and the economic efficiency of tax rates.

The main problems encountered in the current system are also studied in depth - the differences between tax accounting and accounting, the abundance of tax benefits, the risks associated with transfer pricing, and the insufficient efficiency of tax administration. The erosion of the profit tax base (BEPS processes) in the context of globalization and the digital economy and the need to strengthen control mechanisms over transnational transactions are highlighted.

Keywords: corporate income, taxable object, taxable profit, tax burden, tax residency, permanent establishment, transfer valuation policy, depreciation rate, loss compensation mechanism, tax planning, tax risk, tax discipline, electronic declaration, fiscal sustainability indicator, tax audit risk model.

TAHLIL VA NATIJALAR

Foyda solig'ini hisoblash va undirish mexanizmlarining amaldagi holatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mazkur soliq turi davlat byudjeti daromadlarining barqaror manbai sifatida muhim o'rin tutadi. Shu bilan birga, uning samaradorligi bevosita soliq bazasining aniqligi, stavkalar darajasi, imtiyozlar tizimi va soliq ma'murchiligining ishlash mexanizmlariga bog'liqdir.

Tahlil jarayonida foyda solig'i tizimining iqtisodiy va institutsional jihatlari kompleks ravishda baholandi.

Birinchiidan, soliq bazasini shakllantirish mexanizmi o'rganilganda, daromad va xarajatlarni tan olish mezonlari amaliyotda ayrim murakkabliklarni keltirib chiqarayotgani aniqlandi. Ayniqsa, amortizatsiya hisoblash tartibi, zararlarni keyingi davrlarga ko'chirish qoidalari va ayrim xarajat turlarining soliqqa tortiladigan bazadan chiqarilishi bo'yicha turlicha talqinlar uchramoqda. Bu esa korxonalar uchun qo'shimcha ma'muriy xarajatlar va soliq organlari bilan nizolar ehtimolini oshiradi. Natijada, tizimning shaffofligi va soddaligi yetarli darajada ta'minlanmayapti.

Ikkinchiidan, soliq imtiyozlari samaradorligi tahlil qilindi. Ma'lum tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida berilayotgan imtiyozlar investitsion faollikni oshirishga xizmat qilishi mumkin. Biroq imtiyozlarning haddan tashqari ko'pligi soliq tizimini murakkablashtiradi hamda byudjet tushumlarining kamayishiga olib keladi. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar tizimini inventarizatsiya qilish va ularni natijadorlik mezonlari asosida baholash zarur.

Uchinchiidan, transfer narxlash va xalqaro operatsiyalar bilan bog'liq masalalar muhim muhokama obyekti bo'ldi. Globallashuv jarayonlari natijasida transmilliy kompaniyalar o'rtasidagi bitimlarda foydani past soliq stavkasi qo'llaniladigan hududlarga ko'chirish xavfi mavjud. Bu esa milliy soliq bazasining qisqarishiga olib kelishi mumkin. Tahlil shuni ko'rsatadiki, xalqaro standartlarga mos nazorat mexanizmlarini joriy etish va hujjatlashtirish talablarini kuchaytirish foyda solig'i tushumlarining barqarorligini ta'minlaydi.

To'rtinchiidan, soliq ma'murchiligi va raqamlashtirish jarayonlari baholandi. Elektron deklaratsiya tizimi, ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi va avtomatlashtirilgan nazorat mexanizmlari soliq intizomini oshirishga xizmat qilmoqda. Raqamli texnologiyalar orqali riskli operatsiyalarni aniqlash va soliq tekshiruvlarini maqsadli tashkil etish imkoniyati kengaydi. Biroq kichik biznes subyektlarida raqamli tizimlarga moslashish bilan bog'liq muammolar saqlanib qolmoqda.

Beshinchiidan, buxgalteriya hisobi va soliq hisobi o'rtasidagi tafovutlar ham tahlil qilindi.

Mazkur tafovutlar korxonalar uchun ikki xil hisob yuritish zaruratini yuzaga keltiradi va bu ma'muriy yukni oshiradi. Hisob tizimlarini uyg'unlashtirish orqali jarayonni soddalashtirish mumkinligi aniqlandi.

Foyda solig'ining fiskal ahamiyatini baholash uchun 2019–2024-yillar kesimidagi makroiqtisodiy va byudjet ko'rsatkichlari asosida kompleks tahlil o'tkazildi. Mazkur davr O'zbekiston iqtisodiyoti uchun turli bosqichlarni — barqaror o'sish, pandemiya sharoitidagi pasayish, tiklanish va barqarorlashuv davrlarini o'z ichiga olgani bilan ahamiyatlidir. Shu bois foyda solig'i tushumlarining dinamikasi iqtisodiy jarayonlarga sezgir indikator sifatida namoyon bo'ladi.

2019-yilda davlat byudjeti daromadlari 112 trln soʻmni tashkil etgan boʻlib, shundan 21,4 trln soʻm foyda soligʻi hissasiga toʻgʻri kelgan. Bu umumiy daromadlarning 19,1 foizini tashkil etadi. YAIM hajmi 511 trln soʻm boʻlib, foyda soligʻining YAIMga nisbatan ulushi 4,2 foizni tashkil qilgan. Iqtisodiy oʻsish surʻati 5,7 foiz darajasida boʻlgan.

Mazkur koʻrsatkichlar shuni anglatadiki, foyda soligʻi 2019-yilda byudjet barqarorligining asosiy manbalaridan biri boʻlgan. Korporativ sektor faoliyatining yuqori natijalari va sanoat ishlab chiqarishining kengayishi soliq bazasining mustahkamlanishiga xizmat qilgan.

2020-yilda pandemiya sharoiti tufayli iqtisodiy faollik pasaydi. YAIM 580 trln soʻmni tashkil etdi, real oʻsish atigi 1,9 foiz boʻldi. Foyda soligʻi tushumlari 18,6 trln soʻmga tushib, 2019-yilga nisbatan qariyb 13 foiz kamaydi. Byudjet daromadlari 132 trln soʻm boʻlgan boʻlsa, foyda soligʻining ulushi 14,1 foizgacha pasaydi.

Bu davrda soliq imtiyozlari, toʻlov muddatlarini kechiktirish va korxonalar foydasining qisqarishi asosiy omillar boʻldi. YAIM oshgan boʻlsa-da, korporativ daromadlar pasaygani sababli foyda soligʻi tushumlari kamaydi. Bu holat foyda soligʻining iqtisodiy konʻyunkturaga yuqori darajada bogʻliqligini tasdiqlaydi.

2021-yilda iqtisodiy tiklanish jarayoni boshlandi. YAIM 734 trln soʻmga yetdi (oʻsish 7,4%). Foyda soligʻi tushumlari 26,8 trln soʻmni tashkil etib, 2020-yilga nisbatan 44 foiz oʻsdi.

Davlat byudjeti daromadlari 164 trln soʻmga yetdi va foyda soligʻining ulushi 16,3 foizni tashkil etdi.

Mazkur oʻsish korxonalar foydasining tiklanishi va ishlab chiqarish hajmlarining kengayishi bilan bogʻliq. Shu bilan birga, soliq maʼmurchiligini raqamlashtirish va nazorat mexanizmlarining kuchaytirilishi tushumlarning oshishiga qoʻshimcha omil boʻldi.

2022-yilda YAIM 888 trln soʻmga yetdi (oʻsish 5,7%). Foyda soligʻi tushumlari 34,5 trln soʻmni tashkil etdi, bu 2021-yilga nisbatan 28 foiz oʻsishni anglatadi. Byudjet daromadlari 202 trln soʻm boʻlib, foyda soligʻining ulushi 17,1 foizni tashkil etdi. YAIMga nisbatan ulushi 3,9 foiz boʻldi.

Bu davrda eksport hajmi va sanoat ishlab chiqarishining ortishi soliq bazasining kengayishiga xizmat qildi. Transfer narxlash ustidan nazoratning kuchayishi va yirik korxonalar rentabelligining oshishi ham tushumlarga ijobiy taʼsir koʻrsatdi.

2023-yilda YAIM 1 020 trln soʻmga yetdi (oʻsish 6,0%). Foyda soligʻi tushumlari 41,7 trln soʻmni tashkil etdi. Byudjet daromadlari 246 trln soʻm boʻlib, foyda soligʻining ulushi 16,9 foiz darajasida shakllandi.

Muhim jihat shundaki, raqamlashtirilgan soliq maʼmurchiligi natijasida qoʻshimcha 3,2 trln soʻm yashirin aylanmalar aniqlanib undirilgan. Bu esa soliq nazorati samaradorligining oshganini koʻrsatadi.

2024-yilda YAIM 1 180 trln soʻm atrofida shakllandi. Foyda soligʻi tushumlari 49–52 trln soʻm oraligʻida boʻldi. Byudjet daromadlari 290 trln soʻmga yaqinlashdi. Foyda soligʻining ulushi 17–18 foiz darajasida saqlanib qolindi.

Agar 2024-yil yakuniy koʻrsatkichi 50 trln soʻm deb olinsa, 2019-yilga nisbatan foyda soligʻi tushumlari 2,3 baravar oshgan boʻladi. Bu esa iqtisodiy oʻsish, inflyatsion omillar va soliq maʼmurchiligi islohotlarining qoʻshma taʼsiri natijasidir.

XULOSA

2019–2024-yillar kesimidagi statistik tahlil foyda solig‘ining davlat byudjeti daromadlarini shakllantirishdagi o‘rni yuqori va barqaror ekanligini ko‘rsatdi. Mazkur davrda foyda solig‘i tushumlari 21,4 trln so‘mdan 49–52 trln so‘mgacha oshib, qariyb 2,3 baravar ko‘paydi. Bu o‘shish iqtisodiy faollikning kengayishi, korporativ sektor daromadlarining ortishi hamda soliq ma‘murchiligini raqamlashtirish choralari bilan bevosita bog‘liqdir.

Tahlil shuni ko‘rsatdiki, foyda solig‘i iqtisodiy kon‘yunkturaga sezgir soliq turi hisoblanadi. 2020-yildagi pandemiya sharoitida tushumlarning qisqarishi va 2021-yildagi 44 foizlik tiklanish bu bog‘liqlikni yaqqol namoyon etdi. Shu bilan birga, foyda solig‘ining byudjet daromadlaridagi ulushi 16–19 foiz oralig‘ida barqaror shakllanib, uning fiskal ahamiyati yuqoriligini tasdiqladi.

Statistik natijalar shuni ham ko‘rsatdiki, raqamli soliq ma‘murchiligi va riskga asoslangan nazorat tizimlari tushumlarning shaffofligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. 2023-yilda qo‘shimcha 3,2 trln so‘m yashirin aylanmalar aniqlanishi nazorat mexanizmlarining samaradorligini ko‘rsatadi. Bu jarayon kelgusida ham foyda solig‘i bazasining kengayishiga xizmat qilishi mumkin.

Foyda solig‘i fiskal barqarorlikni ta‘minlovchi asosiy instrumentlardan biri bo‘lib qolmoqda. Uni takomillashtirish yo‘nalishlari sifatida soliq bazasini soddalashtirish, imtiyozlarni optimallashtirish, transfer narxlash ustidan nazoratni kuchaytirish va raqamli ma‘murchilikni yanada rivojlantirish ustuvor vazifa bo‘lib qoladi. Mazkur chora-tadbirlar byudjet tushumlarining barqaror o‘shishini ta‘minlash bilan birga, investitsion muhitni yaxshilash va iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Soliq kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-5468-son Farmoni “Soliq ma‘murchiligini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. – Toshkent, 2018.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-60-son Farmoni “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”. – Toshkent, 2022.
4. O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Davlat byudjeti ijrosi bo‘yicha yillik hisobotlar (2019–2024 yy.). – Toshkent, 2024.
5. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi. Makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar to‘plami. – Toshkent, 2023.
6. Abdug‘aniev A. Soliq tizimi va uni isloh qilish yo‘nalishlari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
7. Jo‘rayev T. Korporativ moliya va soliqqa tortish asoslari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
8. Xudoyqulov S. Fiskal siyosat va byudjet barqarorligi. – Toshkent: Innovatsion rivojlanish nashriyoti, 2022.

9. Yuldashev N. O'zbekistonda soliq ma'murchiligi samaradorligini oshirish masalalari. – Toshkent: Universitet, 2021.
10. OECD. Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations. – Paris: OECD Publishing, 2022.
11. OECD. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan Reports. – Paris: OECD Publishing, 2015.
12. Stiglitz J.E. Economics of the Public Sector. – New York: W.W. Norton & Company, 2000.